

KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE VE ERMENİSTAN

Nisa ERDEM*

ÖZET

Yerinden yönetim anlayışının yürütücü organları olan yerel yönetimler, hem halka yakınlık (subsidiarite) ilkesinin gereklerini yerine getirirler hem de kamu yönetiminde şeffaflık, katılım ve demokrasi üzerine yükselen değerlerin devamını sağlarlar. Bu sebeple, “yerel yönetimlerin güçlendirilmesi” ve “yönetmelik özerklik”, demokratik ve halkçı bir yönetimi hedefleyen tüm ülkelerin tartışmakta olduğu konulardan biridir. Yerel yönetimlerin anayasa ve çeşitli kanunlar aracılığıyla düzenlenmesi, bu organların demokrasiyi derinleştirecek kamu hizmetlerinin sağlanmasında etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak için yeterli değildir. Bu açıdan, yerel yönetimler konusuna hem siyasetçilerin hem de kamuoyunun gündeminde bulunan ve uluslararası temel bir metin niteliği taşıyan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (AYYÖŞ) bağlamında değinilmelidir. Bu bağlamda çalışma, Türkiye ve Ermenistan’daki yerel yönetimleri ve bu yönetimlerin AYYÖŞ kapsamında karşılaştırmalı olarak bir değerlendirmesini yapmaktadır. Özerk yerel yönetimlere sıklıkla vurgu yapan AYYÖŞ’ü, her iki ülke de çeşitli hükümlerine çekince koymakla beraber, kabul ettiklerini teyit etmişlerdir. Türkiye çekimser kaldığı çoğu hükme, gerçekleştirdiği son idari reformlarla aslında fiili olarak uygunluk sağlamış durumdadır. Ermenistan ise, Sovyetler Birliği’nin bir parçası olmayı bıraktıktan sonra, bölgesel politikalar aracılığıyla bu Şartı kendi yerel yönetimleri için öncü bir referans olarak almaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Ermenistan’da Yerel Yönetimler, Türkiye’de Yerel Yönetimler.

* Araştırma Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, nisaerdem@ktu.edu.tr

TURKEY AND ARMENIA FROM PERSPECTIVE OF COMPARATIVE LOCAL SELF-GOVERNMENTS

ABSTRACT

Local government that is executive organ of decentralization, both fulfills the requirements the principle of subsidiarity and ensures the continuation of the rising value on transparency, participation and democracy. For this reason, "the strengthening of local governments" and "administrative autonomy" is one of discussed issues in all countries aiming a democratic and populist administration. The regulation of local government through the constitution and various laws, are not sufficient to ensure effective and efficient working of these bodies in the provision of public services to deepen democracy. In this regard, local governments must be addressed in the context of European Charter of Local Self Government (E.C.L.S.G.) that is international basic text on agenda both of politicians and public. In this context, text evaluates local governments in Turkey and Armenia and comparative assessment of these governments within E.C.L.G. Although both countries put reservations to several provisions, they have confirmed that they accepted E. C. L.S.G. Actually, with the recent administrative reforms, Turkey has already ensured compliance to most of that provision abstained. Armenia, after leaving the Soviet Union, has continued to take as reference this Charter through regional policy for own local governments.

Key Words: European Charter of Local Self Government, Local Government in Turkey, Local Governments in Armenia.

YEREL ÖZERKLİK KAVRAMI

Özerklik, bir kişinin ya da grubun, görevlerini yerine getirmesine izin verecek ve diğer gruplardan farklı kimliğini korumaya yetecek miktarda bağımsız olmasıdır (Kalabalık, 2005: 130) Yerel özerklik ise yerel toplulukları ilgilendiren meselelerde, kanunlara uygun olmak koşuluyla yerel makamların karar alma ve aldığı kararları uygulayabilme hak ve yetkisidir. Keleş (2014: 54)'in ifadeleriyle, bir yerel topluluğun, yerel nitelikteki işlerini kendi başına ve kendi oluşturduğu organları eliyle görebilmesi ve buna olanak verebilecek kaynaklara sahip olabilmesidir. Yerel özerkliğin iki boyutu bulunmaktadır. Bunlardan ilki, yerel organların merkezi yönetimle olan ilişkilerini ilgilendirir. Yerel organların, merkezle olan bu ilişkilerinde tamamen bağımsız olması beklenemez. Zira özerklik tam bağımsızlık demek değildir. Asıl olan yerel organların kendilerini ilgilendiren meselelerde kanunlara uygun olarak merkezin müdahalesi olmadan işlerini görebilmeleridir. İkincisi ise yerel yönetimlerin halkla olan ilişkisini ilgilendirmektedir. Keleş'e göre özerkliğin ikinci boyutu, seçilmiş yerel organların, halkı gereği gibi temsil edebilmelerini ve temsil yönteminin bu nitelikteki kişilerin seçilmesine elverişli olmasını anlatır.

Yerel özerklik ve özerk yerel yönetimler Avrupa Konseyi'nin de önem verdiği alanlardan biridir. Konsey, demokratik ve halkçı bir yönetim sistemi için, yerel yönetimlerin oynayabileceği rolün öneminden bahsetmiş ve yerel yönetimlerin özerkliği kavramını tanımlamaya çalışmıştır. Yapılacak tanımlamanın beş temel ilkeye dayandırılması gerektiğini belirtmiştir. Bunlar sırasıyla, “yerel yönetimlerin özerkliğine saygı gösterilmesi”, “yerel hayatın siyaset üstü niteliğinin korunması”, “devletle belediye arasındaki ilişkilerin tanımlanması ve sınırlandırılması”, “belediye maliyesinin özerkliği” ve “komün bilincinin geliştirilmesidir” (Şinik, 2012: 54-55).

Avrupa Konseyi, özerk yerel yönetimlerin geliştirilmesi doğrultusunda yapılan birçok düzenlemede, yerel özerklik ilkesinin anayasada ve ilgili kanunlarda yer almasını önermiştir. Konsey, özerk yerel yönetimlere dair birçok ilkeyi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adıyla uluslararası bir metinde toplayarak 1985 yılında Konseye üye devletlerin imzasına sunmuştur. Bugün söz konusu Şart, Avrupa Konseyine üye devletlerce imzalanmış bulunmaktadır.

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI MUHTEVASI

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (AYYÖŞ)'nin hazırlanmasına 1980'lerin başında Avrupa Konseyi bünyesinde başlanmıştır. AYYÖŞ, önsöz, üç bölüm ve toplamda on sekiz maddeden oluşmaktadır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın hazırlanmasındaki ana tema şartın önsözünde ifade edilmiştir. Buna göre, şartın hazırlanma amacı kısaca, şarta üye olan devletlerce yerel yönetimlerde katılım, demokrasi, etkinlik ve halka yakınlık ilkelelerinin sağlanması aracılığıyla, yerel yönetimlerin korunması ve güçlendirilmesidir. Şart, âdem-i merkeziyetçiliğe dayanan idari bir yapılanmanın devletler arasında anlaşmaya dayalı bir birlik kurulması yoluyla sağlanabileceğini öngörmektedir. AYYÖŞ, 15.10.1985 tarihinde Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açılmıştır.

İlk bölümde, yerel yönetimlerin yapı ve işleyişine dair on madde yer almaktadır:

Birinci madde de, şarta taraf olan devletlerin, kendilerini bu şartın maddeleriyle bağlı kabul edecekleri hükmü yer almaktadır. Bu hükümler şartın birinci bölümü içerisindeki on maddede açıklanmıştır. Buna göre toplamda otuz adet hüküm (paragraf) devletlerin imzasına açılmış durumdadır. Maddeler alt hükümleri (paragrafları) ile birlikte aşağıda kısaca açıklanmaktadır:

İkinci maddede, yerel yönetimlerin özerklik ilkesinin ulusal mevzuatlarca güvence altına alınacağı ve ayrıca uygun bulunduğu takdirde anayasa ile tanımlanacağı belirtilmiştir.

Üçüncü madde, özerk yerel yönetim kavramını, yerel yönetimlere verilmiş "yönetme ve düzenleme hak ve imkânı" olarak tanımlamaktadır (1.pf). Bu hak, doğrudan, eşit, genel oy ve gizli seçim sistemine göre seçilmiş meclislerce yerine getirilir. Diğer yandan bu hükmün, mevzuatın olanak verdiği durumlarda, vatandaşlardan oluşan meclislere, referandumlara veya vatandaşların doğrudan katılımına olanak veren öteki yöntemlere başvurulabilmesini hiçbir şekilde etkilemeyeceği ifade edilmiştir (2.pf).

Dördüncü madde, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır. İlgili maddeye göre yerel yönetimlere verilecek yetki ve sorumluluklarda, genel yetki kuralının öngörüldüğü anlaşılmaktadır (1. ve 2.pf). Diğer yandan ilgili maddeyle, yerel yönetimlerde "*subsidiarite (halka yakınlık)*" (3.pf), "*tam ve münhasır yetki*"(4.pf), "*takdir hakkı*"(5.pf) ve "*yerel birimlere danışma*"(6.pf) gibi bir takım önemli hususlara dikkat çekilmektedir.

Beşinci maddede, yerel yönetimlerin sınırlarında yapılacak değişikliklerde mevzuata uygun olmak koşuluyla ve mümkünse bir referandum yolu ile ilgili yerel topluluğa danışılmadan değişiklik yapılamayacağı açıklanmaktadır.

Altıncı madde, yerel yönetimlerin iç örgütlenmeleri ve yerel yönetimlerdeki görevlilerin çalışma koşullarına ilişkindir. Buna göre, yerel yönetimlerin ilgili konularda kendi organları aracılığıyla karar alabilmeleri (1.pf) ve görevlilerin çalışma koşullarıyla ilgili olarak gerekli idari ve mali imkânlara sahip olabilmeleri istenmektedir. (2.pf)

Yedinci madde, yerel düzeyde seçilmiş temsilcilerin görev koşulları ile ilgili hükümleri içermektedir. Madde, görevlerin serbestçe yerine getirilebilmesi (1.pf), bu doğrultuda gerekli mali imkânların sağlanması (2.pf) ve seçilmiş kişilerin göreviyle bağdaşmayacak işlev ve faaliyetlerin kanunlar tarafından belirlenmesi olarak üç nokta üzerinde durmaktadır. (3.pf)

Sekizinci madde, yerel yönetimlerin yerine getirdiği faaliyetler üzerinde uygulanan idari denetimin boyutlarını ilgilendirmektedir. Buna göre, idari denetim, ancak kanunla ya da anayasa ile belirlenmiş durumlarda yapılacaktır. (1.pf) Asıl olan kanunilik denetimidir. Yerindelik denetimi ise, istisnai bir denetim türü olarak belirtilmiştir. (2.pf) Ayrıca, yerel makamların idari denetimi, denetleyen makamın müdahalesinin korunması amaçlanan çıkarların önemiyle orantılı olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır. (3.pf)

Şartın dokuzuncu maddesi, yerel yönetimlere sağlanacak mali kaynaklara yöneliktir.(1.pf) Yerel yönetimlere verilecek mali kaynakların görevleriyle orantılı olması (2.pf), bir takım mali kaynakların yerel yönetimlerce belirlenebilmesi (3.pf), mali kaynakların yeterli ölçüde çeşitlilik ve esneklik arz etmesi (4.pf), mali kaynakların yerel yönetimler arasında dengeli bir şekilde dağıtımı ve bölüşümü (5.pf), ve bu bölüşüm sırasında ilgili yerel makamlara danışılması gerekliliği (6.pf) ilgili maddenin çeşitli hükümlerinde yer alan konulardır. Diğer yandan, yerel yönetimlere sağlanan mali kaynakların sadece belli görevler için verilmesi uygun görülmemekte, bunun yerine genel yetkilendirme öngörülmektedir (7.pf). Son olarak, yerel makamlar sermaye yatırımlarının finansmanı için kanunla belirlenen sınırlar içinde ulusal sermaye piyasasına girebilecektir (8.pf).

Onuncu madde, yerel yönetimlerin kanunlar çerçevesinde birlik kurma ve uluslararası birliklere katılma hakkını düzenlemektedir. Buna göre, yerel makamlar diğer yerel makamlarla işbirliği yapabilir ve birlik kurabilirler (1.pf).

Yerel yönetimlere birliklere üye olabilme ve uluslararası yerel makamlar birliklerine katılma hakkı tanınacaktır (2.pf). Yerel makamlar, başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği yapabilirler (3.pf).

On birinci madde ise, özerk yönetim ilkesinin yasal olarak korunması sağlayabilmek amacıyla, yerel yönetimlere yargı yoluna başvurma hakkını vermektedir.

On iki, on üç ve on dördüncü maddeler muhtelif hükümlerin belirtildiği ikinci bölümde yer almaktadır. Bu maddelere göre; şarta taraf olan devletler, en az ilk onu 12. maddede belirtilen paragraflar (md. 2, md. 3 pf 1 ve 2, md. 4 pf 1,2 ve 4, md. 5, md. 7 pf 1, md. 8 pf 2, md. 9 pf 1, 2 ve 3, md. 10 pf 1, md. 11) arasından olmak üzere, şartın birinci bölümündeki en az yirmi paragrafla kendilerini bağlı kabul etmek zorundadırlar. Devletler, hangi paragraflarla bağlı olduklarını Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirecektir. Sonradan kabul edilen ve bildirilen paragraf yükümlülükleri de aynı etkiyi taşıyacaktır. Kural olarak kabul edilen şart hükümleri, taraf devlette mevcut bulunan tüm yerel yönetim birimleri için uygulanır. Ancak, taraf devlet hangi yerel ya da bölgesel birimlerin uygulama dışında ya da içinde kaldığını belirtebileceği gibi, daha önce dışarda tuttuğu yerel ya da bölgesel birimleri sonradan dâhil ettiğini de Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirebilir. Gerekli tüm bilgiler Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından taraf devletlere bildirilir.

Şartın son maddeleri (15, 16, 17 ve 18) ise üçüncü bölümde yer almaktadır. Maddeler sırası itibarıyla taraf devletlerin imza, onay ve yürürlüğe girme hükümlerini, şartın uygulanacağı taraf devletlerin topraklarına ilişkin hükümleri, şarttan çekilme durumunu ve taraf devletlere yapılacak bildirimlere ait hükümleri ele almaktadır.

TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER VE AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI

1982 yılında kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın en belirgin özelliklerinden biri hemen her konuyu ayrıntılı bir şekilde düzenlemiş olmasıdır. Dolayısıyla Türkiye'de yerel yönetimleri incelerken, halen yürürlükte bulunan 1982 Anayasası'nın yerel yönetimler ile ilgili hükümlerine değinmek mümkün gözükmemektedir. Yöntem olarak anayasanın yazım sırasını takip eden Şahin (2014: 33-40), anayasanın yerel yönetimlere dair en az 14 temel ilkeyi belirlediğini ifade etmektedir. Bunlardan bazılarına kısaca değinmek gerekirse, evvela Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, il özel idaresi, belediye ve köy olarak üç türlü yerel yönetim birimi öngörmüştür. Bunların dışında bir yerel yönetim birimi oluşturulup oluşturulamayacağı ayrı bir tartışma

konusudur. Anayasa, söz konusu yerel yönetimlere dair düzenlemeleri ancak kanunla yapabilmektedir ki bu, yerel yönetimler için oldukça önemli bir güvencedir. Yerel yönetim birimlerinin oluşturulma amacı mahalli ve müşterek ihtiyaçlardır. Yerel yönetimlerin karar organları kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulur. Yerel seçimler, beş yılda bir yapılır.

Türkiye'deki yerel yönetimlere dair ilgili ulusal mevzuata ilerleyen kısımlarda tekrar değinilecektir. Diğer yandan, Türkiye'de yerel yönetimler konusunda ulusal mevzuat dışında, dış kaynak diyebileceğimiz gerek bölgesel gerek evrensel düzeyde birçok uluslararası mevzuat hükümleri de bulunmaktadır. Bunlar Türkiye tarafından imzalanarak iç hukukun bir parçası haline gelmektedir. Türkiye, kendi tarihi, siyasal, sosyal ve ekonomik şartlarını göz önüne alarak, bu uluslararası metinleri tam olarak ya da bazı çekinceler getirerek imzalamakla kendi iç hukukunu uluslararası mevzuatla zenginleştirmiş olmaktadır (Parlak ve Ökmen, 2015: 175). Bu bağlamda, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Türkiye tarafından 21.11.1988'de imzalanmış, 03.10.1992'de 21364 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak, 09.12.1992 tarihinde onaylanmıştır. Yürürlük tarihi ise 01.04.1993 olarak belirlenmiştir.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa Konseyi üye devletler tarafından kabul edilmiştir. Şartın 9. maddesinin 3. hükmünün Rhineland-Palatinate eyaletindeki bazı yerel birimler ile diğer eyaletlerde sadece belirli birimler tarafından uygulanmayacağı hükmü istisna olarak kabul edilirse, Almanya şarta çekince koymayan Avrupa Konseyi devletlerindedir (Sobacı, 2015: 15). Almanya ve diğer birkaç devlet dışında, devletler genel itibarıyla çeşitli birçok hükme çekince koyarak, şartın diğer hükümleri ile bağlı olduklarını kabul etmişlerdir. Devletler tarafından en fazla çekince koyulan maddeler özerk yerel yönetimin kapsamı, yerel düzeydeki sorumlulukların kullanma koşulları, yerel makamların faaliyetlerinin idari denetimi ve yerel makamların mali kaynaklarını konu alan sırasıyla 4. 7. 8. ve 9. maddelerdir.

Türkiye'nin yukarıda sayılan konuları işleyen tüm ilgili maddelerde, çekinceleri mevcuttur. Bunlar dışında şartın 6. 10. ve 11. maddeleri de Türkiye tarafından çekinceli olarak kabul edilmiştir. Toplamda ise, Türkiye şartın 10 hükmü ile kendini bağlı kabul etmeyeceğini bildirmiş olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye birinci bölümündeki 20 hükme bağlı kalarak, neredeyse asgari şartları yerine getiriyor gibi görünmektedir. Oysa son yıllarda Türkiye'deki idari reformlara bakıldığında, bu durumunun fiiliyatta hiç de görüldüğü gibi olmadığı anlaşılmaktadır. Zira Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nda çekince koyduğu birçok hükmü, yaşanan idari reformların ardından

mevcut yerel yönetim sisteminde uygulamaktadır. Aşağıda, ilk olarak Türkiye'deki yasal mevzuatlar ile sırasıyla AYYÖŞ'ün maddeleri arasındaki uyuma genel olarak bakılacak ve bu arada, Türkiye'nin AYYÖŞ içinde çekince koyduğu maddeler değerlendirmeye alınacaktır.¹

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 127. maddede “mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir”, diyerek il özel idaresi, belediye ve köy olmak üzere üç çeşit yerel yönetim türü belirlemiştir. AYYÖŞ'ün 2. maddesinde belirtildiği üzere “özerk yerel yönetimler ilkesi” her ne kadar anayasada “özerklik” kavramıyla anılmamış olsa da, anayasanın “yerinden yönetim esası” yönetsel olarak özerk yerel yönetimleri işaret etmektedir. Nitekim anayasanın 127. maddesi, mahalli idareler başlığı altında yerel yönetimlere ayrılmıştır. İlgili maddeye göre, yerel idarecilerin seçimleri beş yılda bir yapılır. Anayasanın 127. maddesine benzer yerel yönetim tanımları, 5302 İl Özel İdari Kanunu ve 5393 Belediye Kanununda, il özel idaresi ve belediye için ayrı ayrı yapılmıştır. Bu bakımdan, Türkiye'deki yerel yönetimler tanımlaması ve oluşumu AYYÖŞ'ün hem 2. hem de özerk yerel yönetim kavramına ve serbest seçimle oluşan yerel karar organına (meclise) vurgu yapan 3. maddesiyle tam bir uyum içindedir. Bu uyum aynı zamanda Türkiye'nin 2000'li yılların ortalarında yaptığı idari reformun bir sonucudur. Zira yerel yönetim türlerinden biri olan il özel idaresinin karar organı olan il genel meclisine reformdan önce merkezin bir adamı konumundaki vali tarafından başkanlık edilmekteydi. Reformun ardından meclis kendi başkanını kendi içinden bir kişiyi seçerek oluşturma yoluna gitmiştir.

Genel olarak, yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarına ilişkin yapılan yetkilendirmede üç temel kural bulunmaktadır. Bunlar liste yöntemi kuralı, genel yetki kuralı ve karma yöntem kuralıdır. Liste yönteminde yerel yönetimlerin yerine getireceği görev ve sorumluluklar mevzuat tarafından belirlenen listeden ibarettir. Genel yetki kuralında ise kanunla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna bırakılmayan, mahalli nitelikteki tüm görev ve sorumluluklarda yerel yönetimlere takdir yetkisi verilmektedir. Son olarak karma yönetime göre ise, yerel yönetimlerin görev ve yetkileri ilk önce tek tek sayılmakta, ardından ek bir madde ile kanunla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna bırakılmayan, mahalli nitelikteki görev ve sorumluluklarda yerel yönetimler genel yetkili birimler olarak belirlenmektedir (Kalabalık, 2005: 273- 279).

¹ Ayrıntılı bilgi için bakınız: Mehmet Zahid Sobacı, “Türkiye'nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Uyumu Özerklik Miti”, *Analiz Dergisi*, S 120, 2015.

AYYÖŞ'ün 4. maddesi özerk yerel yönetimler için genel yetki kuralını benimsemiştir. Türkiye'de yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceği, ayrıca son hükümde görevleri ile orantılı gelir kaynaklarının sağlanacağı anayasa tarafından belirtilmiş ve ayrıntılarıyla düzenlenmek üzere ilgili kanunlara bırakılmıştır. Hem 5302 İl Özel İdaresi Kanunu hem 5393 Belediye Kanunu hem de 442 sayılı Köy Kanunu ilgili yerel yönetimlere ait görev ve sorumluluklar konusunda benzer yöntemler kullanmışlardır. Kanunlarda yerel yönetim hizmetlerinin, vatandaşa en yakın yerlerde ve uygun yöntemlerle sunulacağı öngörülmektedir. İlgili kanunlar, yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını tek tek liste halinde sunarak, mahalli nitelikte olmak şartı ile ilgili yönetimlerin yerine getireceği görev ve sorumluluk alanlarını belirlemişlerdir. 5393 sayılı Belediye Kanunu ilk kabul edildiğinde genel yetki kuralını da içermekteydi. Buna göre, belediyelerin görev ve yetkileri öncelikle tek tek liste halinde sayılmakta ardında da, "belediye, kanunla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar ve yaptırır" ifadesiyle belediyeler genel yetkili kuruluşlar olarak belirlenmekteydi. Yani Türkiye'de 5393 sayılı Belediye Kanunu ilk kabul edildiğinde görev ve yetkiler konusunda karma yöntem belirlenmişti. Ancak 2007 yılında belediyelere genel yetki veren madde iptal edildi. Bu şekilde belediyelerin görev alanı daraltılmış oldu ki, bu durum, AYYÖŞ'e uyum noktasında atılmış geri bir adımdır. Diğer yandan, 442 sayılı köy kanununda da köylerin yerine getireceği işler mecburi ve isteğe bağlı olmak üzere iki kısımda sayılmış ve isteğe bağlı işlerin köy derneğinin kararıyla uygun bulunması ve vesayet makamının uygun bulması ile zorunlu hizmetler arasına alınacağı öngörülmüştür (Kala-balık, 2005: 279).

Yukarıda bahsedilen maddenin son paragrafına Türkiye tarafından çekince koyulmuştur. Söz konusu paragrafa göre: "*Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara ilişkin planlama ve karar alma süreçleri içinde, kendileriyle olanaklar ölçüsünde zamanında ve uygun biçimde danışılacaktır.*" Nitekim AYYÖŞ'ün bu maddesi, Türkiye'de mevcut Belediye Kanununun 8. maddesi ile uyum göstermemektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesine göre; "*Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması halinde, **katılınacak belde sakinlerinin oylarına başvurmaksızın katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin***

oylama yapılır.” Dolayısıyla Türkiye AYYÖŞ’ün 4. maddesi ile kısmi bir uyum içindedir.

AYYÖŞ’ün 5. maddesinde, “*yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandumla yerel yönetimlere önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz*” denmektedir. Türkiye, her ne kadar şartta ilgili maddeyi çekince koymadan kabul etmişse de, il özel idaresi, belediye ve köy yerel yönetimlerinin sınırlarına ilişkin hususlarda referandum yoluna gitmediğini de belirtmek gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda bahsedilmiş olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 8. maddesi, Sobacı (2015: 23)’ nın da belirttiği üzere, AYYÖŞ’ün 5. maddesine de aykırı bir durum teşkil etmektedir.

Son olarak, 2012 yılında 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun üzerinde de bu madde ile ilgi haklı eleştiriler bulunmaktadır. Öncelikle Gözler (2013: 3-8)’ e göre, 6360 sayılı Kanun gereğince 29 ilde il özel idaresinin kaldırılması evvela anayasayla da çelişen bir durumdur. Zira ulusal mevzuat gereği il özel idaresi ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Yani eğer kaldırılan şey 29 ilin kendisi olsa idi, buradaki il özel idareleri de doğrudan kalkacağı için anayasaya aykırı bir durum ortaya çıkmayacaktı. Ancak ilin varlığına son vermeden il özel idaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılması isabetli bir uygulama değildir. Duruma AYYÖŞ’ün 4. maddesi kapsamında bakılacak olursa, bu konuda Güler (2012: 39-40)’ in mevzuat üzerinden haklı bir yorumu bulunmaktadır. Buna göre 6360 sayılı Kanun 29 ilde 1053 belediyenin ve 16.082 köyün tüzelkişiliğini kaldırmakta ve bunları buldukları ilçedeki belediyenin mahallesine dönüştürmektedir. Bu kararlar ilgili olarak ilgili yerel yönetimler konuyla ilgili olarak önceden bilgilendirilmemiş, hiçbir belde ve köyde halk oylaması yapılmamıştır. Dolayısıyla 2012 yılında çıkarılan bu kanun, AYYÖŞ’ün hem 4. hem de 5. maddesiyle ters düşmektedir.

Türkiye, yerel yönetimlerin iç idari örgütlenme ve görevlilerin çalışma koşulları hususunda AYYÖŞ’ün 6. maddesi ile uyumlu gözükmektedir. Ancak, maddenin birinci paragrafındaki “*kanunla düzenlenmiş daha genel hükümlere hanel getirmemek koşuluyla, yerel makamlar kendi iç idari örgütlenmelerini, bunları yerel ihtiyaçlarla uyumlu kılmak ve etkin idare sağlamak amacıyla, kendileri kararlaştırabileceklerdir*” ifadesine Türkiye tarafından koyulan çekince hala mevcut bulunmaktadır. Oysa hem il özel idaresi hem de belediye teşkilatı ve oluşturulacak ilgili birimler *norm kadroya* uygun olarak *il genel meclisinin* ve *belediye meclisinin* kararıyla oluşturulmaktadır. Diğer yandan, Belediye Kanunu sözleşmeli personel ve kısmi zamanlı sözleşmeli

personel çalıştırılmasına imkân vermektedir. İl özel idareleri için de Belediye Kanununun aynı maddesi uygulanmaktadır.

AYYÖŞ'ün 7. maddesi ise, yerel yönetimlerin seçilmiş temsilcilerinin görev koşullarına ilişkin hükümleri içermektedir. Bu konuda hem İl Özel İdaresi Kanunu hem de 5393 sayılı Belediye Kanunu çeşitli hükümlerinde seçilmiş yerel temsilcilerin sosyal ve mali haklarına değinmiş bulunmaktadır. Maddenin üçüncü paragrafı, Türkiye' nin çekince koyduğu diğer bir ifadeyi içermektedir. İlgili paragrafta, "*Yerel olarak seçilmiş kişilerin görevleriyle bağdaşmayacak işlev ve faaliyetler kanunla veya temel hukuki ilkelere göre belirlenir*" denmektedir. Koyulan çekinceye rağmen, bu paragrafa paralel şekilde, 5302 ve 5393 sayılı kanunlara göre; belediye başkanı ve meclis üyeleri ile il genel meclisi üyeleri görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren belirli süreyle (1-2 yıl), sırasıyla belediye ve bağlı kuruluşları ile il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar (madde 20 ve madde 28). Dolayısıyla bu da, Türkiye'de fiili olarak ortadan kalkan çekinceli paragraflardan biridir.

AYYÖŞ'ün 8. maddesi yerel makamların faaliyetlerinin idari denetimini içermektedir. Sobacı (2015: 20 ve 24)'ya göre Türkiye bugün idari denetim noktasında, AYYÖŞ'ün ilgili 8. maddesinden bile daha ileri bir noktadadır. Zira şartın ilgili maddesinde, yerel makamların faaliyetlerinin idari denetiminin, asıl olarak hukukilik denetimi kapsamında yapılmasını öngörülmektedir. Ancak şart "*bununla beraber, üst makamlar yerel makamları yetkili kıldıkları işlerin gereğine göre yapılıp yapılmadığını idari denetimine tabi tutabileceklerini*" belirterek yerindelik denetimine de izin vermektedir. Türkiye'de il özel idaresi ve belediyede denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. Yerindelik denetimi kapsam dışındadır. Türkiye bu maddenin sadece şu paragrafına çekince koymuştur: "*Yerel makamların idari denetimi, denetleyen makamın müdahalesinin korunması amaçlanan çıkarların önemiyle orantılı olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır.*"

AYYÖŞ'ün 9. maddesi, yerel yönetimlerin mali kaynaklarını ilgilendirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127. maddesi bu konuda, yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir kaynaklarının sağlanacağına dair bir hüküm içermektedir. Ancak mevcut durumun uygulamada da böyle olduğunu savunmak güçtür. Türkiye bu maddenin üç paragrafına çekince koymuştur. "*Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı mali sistemler, görevin*

yürütülmesi için gereken harcamalardaki gerçek artışların mümkün olduğunca izlenebilmesine olanak tanımaya yetecek ölçüde çeşitlilik arz etmeli ve esneklik taşınmalıdır” (4.pf). “Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda, kendilerine uygun bir biçimde danışılacaktır” (6.pf). “Mümkün olduğu ölçüde, yerel makamlara yapılan hibeler belli projelerin finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacaktır. Hibe verilmesi yerel makamların kendi yetki alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak takdir hakkı kullanmadaki temel özgürlüklerine halel getirmeyecektir” (7.pf).

Öncelikle, Türkiye’deki yerel yönetimler Şartın ilgili 4. paragrafında belirtildiği üzere çeşitli ve esnek mali kaynak yapısından yoksundur. Ne il özel idaresi ne belediye ne de köyde, yerel yönetimlerin oranlarını kendi belirleyebildiği vergi kaynakları bulunmamaktadır (Sobacı: 2015: 20). Ulusoy ve Tekin (2009: 276)’nin de belirttiği üzere, Türkiye’de yerel yönetimlerin Emlak Vergisi ile bazı tali vergiler dışında yerel düzeyde vergi koyma ve kendi bölgelerinde merkezi yönetim tarafından toplanan vergilere oran ekleme yetkileri bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili Türkiye’nin yerel yönetimlere bazı konularda vergilendirme yetkisi tanınması ya da yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirlerinden daha fazla pay ayrılması önerilmektedir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, uygulamada vergilendirme yetkisinin tamamen yerel yönetimlere bırakıldığı bir örnek bulunmamaktadır.

Türkiye’de yerel yönetim hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların en büyük sebeplerinden biri, yerel yönetimlere görevleriyle uyumlu olacak şekilde gelir tahsis edilmemesi ve aynı zamanda yerel yönetimlerin kendi mali kaynaklarını kendilerini sağlama konusunda yeterli esnek bir yapının bulunmamasıdır. Her ne kadar Türkiye’de, yerel yönetimlere görevleriyle uyumlu mali kaynakların sağlanması konusunda anayasal bir güvence bulunuyor olsa da, uygulamada yerel yönetimlerin birçok hizmeti mali imkânsızlıklar dolayısıyla yerine getiremediği bilinmektedir. Yine, yukarıdaki maddenin ikinci hükmü çerçevesinde, kaynakların yerel makamlara tahsisi noktasında da yerel yönetimlere danışma yoluna gidildiği söylenemez. Türkiye’de yerel yönetimlerin mali kaynakları konusunda da son yıllarda bir takım gelişmeler yaşanmaktadır. Ancak yaşanan reformların yeterli olmadığı ve etkili bir yerel yönetim ve güçlü bir demokrasi için daha fazlasının gerekli olduğu bilinmelidir. Son olarak, İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesindeki şu ifadelerle de değinmek gerekmektedir: “Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları çeşitli hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi

ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz.” İfade, AYYÖŞ’ün 9. maddesindeki 7. paragrafa ters düşmektedir. Söz konusu paragrafa göre: “Mümkün olduğu ölçüde, yerel makamlara yapılan hibeler belli projelerin finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacaktır. Hibe verilmesi yerel makamların kendi yetki alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak takdir hakkı kullanmadaki temel özgürlüklerine halel getirmeyecektir.” Nitekim ulusal mevzuat ile ters düşen bu hüküm, Türkiye tarafından çekinceli olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda, yerel makamların mali kaynaklarını kapsayan çekinceli hükümler ile bunların uygulamadaki durumu, Türkiye’ de yerel yönetimler için adeta kanayan bir yaradır.

AYYÖŞ’ün 10. maddesi, yerel yönetimlerin birlik kurma ve birliklere katılma hakkını düzenlemektedir. Maddenin Türkiye tarafından çekince koyulan maddeleri şunlardır: “Her devlet, yerel makamların ortak çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için birliklere üye olma ve uluslararası yerel makamlar birliklerine katılma hakkını tanıyacaktı” (2.pf). “Yerel makamlar, kanunla muhtemelen öngörülen şartlar dâhilinde, başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği yapabilirler” (3.pf). Ancak koyulan çekincelerin aksine, Türkiye’de ilgili kanunlar (5302 İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 Belediye Kanunu), açık bir biçimde, yerel yönetimlerin diğer mahallî idarelerle birlik kurmalarına, kurulmuş birliklere katılmalarına veya ayrılmalarına imkân vermektedir. Benzer şekilde hem 5302 sayılı kanun hem de 5393 sayılı kanunda; yerel meclisinin kararına bağlı olarak, yerel yönetimler görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara üye olabilirler. İl özel idaresi ve belediye, bu teşekkül ve organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilirler. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur. Dolayısıyla, AYYÖŞ’ün 10. maddesi Türkiye’deki yerel yönetimlerin mevcut durumu ile uyum içindedir.

Son olarak, AYYÖŞ’ün 11. maddesi, yerel yönetimlerin yargı yoluna başvurma hakkını düzenlemektedir. Bu konuda, Sobacı (2015: 21)’nın anayasanın 125. maddesinden yola çıkarak yaptığı yorum şu yöndedir: ilgili maddeye göre, “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” Bu durumda, yerel yönetimler üst bir makamın yaptığı işlem ve eylem nedeniyle özerkliğinin zedelendiğine inanıyorsa yargı yoluna başvurabilir. Bu açıdan bakılacak olursa, anayasanın bu maddesi Şartın 11. maddesiyle uyumlu gözükmektedir.

Türkiye’ de yerel yönetimlerin gidişatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uyum noktasında yapılacak genel bir değerlendirme çekince koyulan paragrafların sayısına rağmen olumlu yönde olacaktır. Çünkü yukarıda da görüldüğü üzere şartta çekince koyulan birçok hüküm, aslında uygulamada ortadan kalkmış durumdadır. Türkiye bu hükümler ile kendini bağlı kabul ettiğini en kısa zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine bildirerek, uluslararası mevzuatta da bu uyumu gösterebilmelidir. Diğer yandan, Türkiye son yıllarda genel olarak kamu yönetimi alanında gerçekleştirdiği reformlarla yukarıda bahsedilmeyen yerel demokrasinin gelişmesine katkı sağlayacak daha nice gelişmeler göstermiştir. Hatta Türkiye mevcut yerel yönetim yapısı ile birçok ülkeye örnek teşkil edebilecek konumdadır.

ERMENİSTAN’DA YEREL YÖNETİMLER VE AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI

Ermenistan bağımsızlığından bu yana geçen yıllar içinde, Rusya ile sıkı ilişkilerini sürdürürken, Batılı ülkeler ile de yakın ilişkiler kurma ve Batılı kurumların içinde yer alma çabası içerisinde olmuştur. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi (AK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Karadeniz Ekonomi İşbirliği (KEİ) ve Ortak Güvenlik Anlaşma Örgütü (OGAÖ) Ermenistan’ın üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardır. Bununla beraber, Ermenistan’ın Batı’ya yönelik en ciddi yaklaşımı Avrupa Konseyi vasıtasıyla gerçekleştirmiştir. Ermenistan Avrupa Konseyi için resmî olarak ilk kez 7 Mart 1996’da başvurmuştur. Ermenistan, Avrupa konseyi üyeliğinin kabulüyle bazı konularda bir takım yükümlülükler üstlenmiştir. Bunlardan biri de, yerel yönetimlerin geliştirilmesi için gereken girişimleri yapmak adına, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın imzalanması ve onaylanmasıdır (Karagül, 2006: 128-136). Nitekim Ermenistan, 25 Ocak 2001 tarihinde Avrupa Konseyi üyesi olduktan sonra, şartı 11 Mayıs 2001 tarihinde imzalamış ve 25 Ocak 2002 tarihinde onaylamıştır.

Ermenistan, 71 yıl Sovyetler Birliği yönetiminde kaldıktan sonra, 21 Eylül 1991’de bağımsızlığını kazanmış ve uluslararası arenada bağımsız bir devlet olarak yerini almayı başarabilmiştir. 5 Haziran 1995 tarihinde, 9 bölümden oluşan Ermenistan Anayasası kabul edilmiştir. Anayasaya göre Ermenistan, hukukun üstünlüğü ile yönetilen egemen, demokratik ve sosyal bir devlettir. Ermenistan halkı, devletin kendilerine tanıdığı hakları seçimler, referandumlar, devlet ve yerel yönetimler ile diğer kamu kurumları aracılığı ile kullanırlar. Ermenistan’da devlet başkanı, millet meclisi ve yerel yönetim organlarının seçimi ile referandumlar, evrensel, eşit, doğrudan ve gizli seçim ilkelerine

göre yapılmaktadır. Yapılacak seçim ve referandumlara ilişkin kural ve prosedürler, Ermenistan kanunlarında ayrıntıları ile düzenlenmiştir. 18 yaşını dolduran her Ermenistan vatandaşı, seçimlerde ve referandumlarda oy kullanma hakkına sahiptir. Devlet, yerel yönetimler ve diğer kamu kurumları, sadece anayasa ve kanunlarca kendilerine verilen görevleri yerine getirme hususunda yetkili bulunmaktadır.

Ermenistan halkı, devletin kendilerine tanıdığı hakları seçimler, referandumlar, devlet ve yerel yönetimler ile diğer kamu kurumları aracılığı ile kullanırlar. Ermenistan'da devlet başkanı, millet meclisi ve yerel yönetim organlarının seçimi ile referandumlar, evrensel, eşit, doğrudan ve gizli seçim ilkelere göre yapılmaktadır. Yapılacak seçim ve referandumlara ilişkin kural ve prosedürler, Ermenistan kanunlarında ayrıntıları ile düzenlenmiştir. 18 yaşını dolduran her Ermenistan vatandaşı, seçimlerde ve referandumlarda oy kullanma hakkına sahiptir. Devlet, yerel yönetimler ve diğer kamu kurumları, sadece anayasa ve kanunlarca kendilerine verilen görevleri yerine getirme hususunda yetkili bulunmaktadır. Ermenistan'da yerel yönetimlere ilişkin ilgili düzenlemeler, Ermenistan anayasasında ve ilgilin yerel yönetim kanunlarında yer almaktadır. Aşağıda, Ermenistan anayasası ve yerel yönetimler kanunu doğrultusunda Ermenistan yerel yönetimleri, organları ve oluşumları açıklanmaktadır. Yapılan açıklamalarda Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın birinci bölümünde yer alan 10 maddedeki konu sıralaması dikkate alınmıştır.²

Öncelikle Ermenistan Anayasası, 11. maddenin 2. fıkrasında "Ermenistan Cumhuriyeti özerk yerel yönetimleri garanti altına almaktadır" demektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda "yerinden yönetim ilkesi" ile ifade edilen özerk yerel yönetimler, Ermenistan Anayasası'nda AYYÖŞ'ün 2. maddesinde belirtildiği gibi "özerklik" ifadesiyle kullanılmıştır.

Bugün, Ermenistan'da yerel yönetimler belediyeler düzeyinde sürdürülmektedir. Yani tek yerel yönetim birimi belediye olarak belirlenmiştir. Bu durum, anayasanın 104. maddesinde açıkça belirtilmiştir. İlgili maddeye göre, belediyeler mülkiyet ve diğer ekonomik haklara sahip tüzel kişiliği bulunan kuruluşlardır. Yine aynı maddede, yerel yönetimlerin belediyelere belirli amaçları gerçekleştirmek üzere verilmiş hem bir hak hem de yetki olduğundan bahsedilmiştir. Devlet, kamu hizmetlerinin daha etkili bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla, yerel yönetimlere yetki devrinde bulunabilmektedir. Diğer yandan, Ermenistan Anayasası'nın yerel yönetimlere ait 7. bölümünü ayrıntılı

² Ayrıntılı bilgi için bakınız: Husik Ghulyan, "Ermenistan'da Yerel Yönetimler ve Bölgesel Politikalar", *Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi*, C 24, S 3, 2015.

olarak düzenleyen Ermenistan Yerel Yönetimler Kanununun (The Law of Republic of Armenia on Local Self-Government) 4. maddesinde, belediyelerin, demokrasinin temel taşları olduğundan bahsedilmektedir.

Devlette etkili bir yürütme mekanizmasının sağlanabilmesi adına AYYÖŞ'ün 3. maddesinde, yerel yönetim makamlarının seçimle oluşturulmasını öngörülmüştür. Yerel yönetim organları ve bunların seçimi anayasanın 107. maddesi tarafından güvence altına alınmıştır. Madde, belediyelerin yerel yönetim yetkilerini yerel organları aracılığı ile kullanacağına hükmetmektedir. Ermenistan Anayasası'na göre, belediyenin organları belediye meclisi ve belediye başkanından oluşmaktadır. Söz konusu yerel yönetim organları, ilgili yerel yönetim birimini temsil ederler ve anayasa ve kanunlarca kendine verilen görevleri yerine getirirler. Belediye organları, kanunlar tarafında belirtilen usullere göre 4 yıl için seçilirler. Belediye meclisinin yerine getireceği yetki ve sorumluluklar, Ermenistan Yerel Yönetimler Kanununun 16. maddesinde liste halinde sıralanmıştır. Belediye başkanı tarafından yerine getirilecek yetki ve sorumluluklar ise daha kapsamlı bir şekilde, Ermenistan Yerel Yönetimler Kanununun 32 ila 45. maddeleri arasında yer almaktadır.

Ermenistan'ın başkenti Erivan da anayasanın 108. maddesinde belediye olarak ifade edilmiştir. Söz konusu maddeye göre, Erivan'daki yerel yönetim ve organlarının oluşumu kanunlarla düzenlenir. Kanun Erivan Belediye başkanının doğrudan ya da dolaylı olarak seçilmesini düzenler.

AYYÖŞ'ün 4. maddesine paralel bir şekilde, Ermenistan halkı, yerel yönetimlerde kendi özgür iradesi ve doğrudan seçtiği temsilciler aracılığı ile kendilerini ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmektedir. Yerel halk, özel ve kamu çıkarlarının korunması amacıyla, makul süreler içinde kendilerine cevap verilmek üzere yerel yönetim birimlerine başvurma hakkına da sahiptir. Ermenistan Anayasası 83. maddenin ilk fıkrasında "İnsan Hakları Koruyucusu" (The Human Right's Defender) adında bağımsız bir kuruluş öngörmüştür. Bu kuruluş, devlet ve yerel yönetim organları ve onların görevlileri tarafından ihlal edilen insan hak ve özgürlüklerinin korunmasını uygulayan yetkili bir birimdir. Devlet ve yerel yönetimler "Human Right's Defender" ile birlikte hareket etmektedir. Ayrıca, anayasa yerel yönetim organlarının seçimi ve Ermenistan vatandaşı olmayan kişiler için yerel referandumlar düzenleyebilmektedir. Bu hüküm, Ermenistan anayasasında zorunlu bir ifade olarak yer almakla birlikte, tercihen kişilerin kullanılacakları oy aracılığı bu konularda katılımlarının sağlanabileceği öngörülmüştür. Ermenistan AYYÖŞ'ün 4. mad-

desine çekince koymamıştır ancak, referandum sonuçlarının bağlayıcılığı olmaması, Ermenistan mevzuatı ile şartın hem 4. hem de 5. maddesi arasında dolaylı ve kısmi bir uyumsuzluk oluşturmaktadır.

Diğer yandan, AYYÖŞ'ün 4. maddesinde belirtilen yerel yönetimlerin kapsamı, Ermenistan'da yerel yönetimlerin sahip olması gereken ilkeler başlığı altında, Ermenistan Yerel Yönetimler Kanununun 9. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; öncelikle, mevzuatta farklı bir hüküm bulunmamak ve toplumun yararına olmak ve yasayla çelişmemek kaydıyla, genel otorite, belediyenin kendi sorumluluğu altındaki herhangi bir özerk faaliyeti yürütme yetkisine sahiptir. Diğer yandan, yerel yönetim faaliyetleri, yerel yönetimlerin kendi sorumlulukları altında, bağımsız olarak gerçekleştirilir. Yerel yönetimlere sahip oldukları görevlerle uyumlu gelir kaynakları tahsis edilir. Merkezi yönetime ait yetkilerin yerel yönetim kurumlarına devrinde ve bu yetkilerin belediyeler tarafından çok daha etkin bir şekilde yerine getirildiği durumlarda, yerel yönetimlerin ihtiyaç duyacağı finansal kaynakları zorunlu olarak kanunla sağlanır. Belediyelerin sahip oldukları haklar, meşru çıkarlar ve belediye mülkiyeti kanunla belirlenen prosedüre uygun olarak yargı yoluyla korunur. Mali bakımdan zayıf olan belediyeler, mali denkleştirme yoluyla desteklenir. Belediyeler, yerel sorunların katılımcı tarzda çözümlenmesi amacıyla, kanunlara uygun olarak, diğer belediyelerle birlikte birlik kurabilirler. Son olarak yerel yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde hesap verebilirlik, açıklık ve şeffaflık esastır. Ancak, sayılan bu ilkeler ile şartın 4. maddesinde yerine getirilmesi istenen tüm şartların sağlandığını söylemek zordur.

Kanunun 10. maddesinde ise, maddesinde ise yerel yönetim organlarının sahip olduğu yetkilerden bahsedilmiştir. İlgili maddeye göre yerel yönetim organlarının yetkileri iki kısma ayrılmaktadır: öz yetkileri ve merkezden devredilen yetkiler. Öz yetkileri de kendi içinde zorunlu ve isteğe bağlı yetkiler olarak iki kısma ayrılmaktadır. Zorunlu yetkiler ve bunların uygulama prosedürleri kanunlarca belirlenir. Aynı şekilde merkezden devredilen yetkilerde hükümet tarafından belirlenen prosedür ya da kanunlara uygun olarak uygulanmaktadır. Devredilen yetkilerin finansmanı tam ve zorunlu bir şekilde devlet bütçesinde finanse edilir. Devlet bütçesinden karşılanan yerel yönetim yetkilerine ilişkin ayrıntılı hükümler Ermenistan Yerel Yönetimler Kanununun 48. maddesinde yer almaktadır. Zorunlu ve merkezi yönetim tarafında devredilen yetkiler öncelikle uygulanır. İsteğe bağlı görevler ise, belediye meclisi tarafından belirlenen düzenlemeler ile uygulanmaktadır ve bu yetkilerin finansmanı belediye bütçesi tarafından karşılanır. İsteğe bağlı görevler listesi, Ermenistan Yerel Yönetim Kanununda ayrıntılı olarak verilmemiştir. Belediye-

ler, diğer kanunlar tarafından kendilerine verilen yetkileri de isteğe bağlı olarak yerine getirebildikleri gibi, kanunlara aykırı olmamak şartıyla kanunlarda yer almasa dahi beledi nitelikteki yetkileri de üslenebilirler.

Belediyeler kamu çıkarlarının gözetilmesi sebebiyle, kanunla birbirleri ile birleşebilir ya da ayrılabilirler. Kanun, hükümetin önerisi üzerine millet meclisi tarafından kabul edilmektedir. Meclis onay vermeden önce, hükümet tarafından belediyelerde birleşme ve katılmaya yönelik yerel referandum yapılmasına karar verilebilir. Ancak belediyelerde yapılacak yerel referandumun bağlayıcı bir yönü bulunmamaktadır. Bununla beraber, AYYÖŞ'ün 5. maddesine göre, *“yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz.”* Ermenistan, şartın bu maddesine çekince koymuştur. Zira daha öncede ifade edildiği gibi, Ermenistan yerel yönetimleri ile bu hüküm arasında kısmi bir uyumsuzluk söz konusudur. Hatta Ermenistan'daki mevcut durumun, yerel referandumun uygulanmadığı Türkiye'den bile daha geri olduğu düşünülebilir. Zira daha öncede bahsedildiği üzere, Türkiye, birleşme ya da katılma yoluyla değişen yerel yönetim sınırlarına dair kısmen de olsa ilgili yerel halkın oylarına zorunlu olarak başvurmaktadır.

Ancak burada şu husus da gözden kaçırılmamalıdır ki; AYYÖŞ'de danışılması istenen yerel makamlar iken, şartın 5. maddesinde yerel topluluklara danışılmasından bahsedilmektedir. Bu durumda, metin üzerinde yapılacak bir yorumda, Ermenistan'ın yerel referanumlara ilişkin düzenlemesinin asıl olarak, AYYÖŞ'ün 4. maddesiyle değil de 5. maddesi ile çeliştiği söylenebilir.

Şartın 6. maddesi, yerel makamların idari örgütlenme ve kaynakları ile ilgili hükümleri içermektedir. *“Kanunla düzenlenmiş daha genel hükümlere hanel getirmemek koşuluyla, yerel makamlar kendi iç idari örgütlenmelerini, bunları yerel ihtiyaçlarla uyumlu kılmak ve etkin idare sağlamak amacıyla, kendileri kararlaştırabileceklerdir.”* *“Yerel yönetimlerde görevlilerin çalışma koşulları liyakat ve yeteneğe göre yüksek nitelikli eleman istihdamına imkân verecek ölçüde olmalıdır; bu amaçla yeterli eğitim olanaklarıyla ücret ve mesleki ilerleme olanakları sağlanmalıdır.”* Türkiye tarafından maddenin ilk hükmüne çekince koyulduğundan daha önce bahsedilmişti. Ermenistan maddenin her iki hükmüne de çekince koymuştur. Nitekim ilgili maddeye yönelik Türkiye'de yerel yönetim kanunlarında olduğu gibi ayrı bir düzenleme, Ermenistan Yerel Yönetimler Kanununda rastlanmamıştır. Şartın 7. maddesinin ikinci hükmü de yerel makamlar için benzer bir düzenlemeyi gerektirmektedir. *“Görev koşulları söz konusu görevin yürütülmesi sırasında yapılacak masrafların uygun biçimde mali tazminiyle birlikte, uygunsa, kazanç kaybının*

tazminine veya yapılan işin karşılığında ücret ve buna tekabül eden sosyal sigorta primlerinin ödenmesine olanak sağlayacaktır.” Ermenistan bu hüküm için çekince koymuş bulunmaktadır. Diğer yandan, şartın 7. maddesinin son hükmüne paralel bir şekilde, Ermenistan Yerel Yönetimler Kanununun ilgili maddesinde belirtildiği üzere: belediye meclisi üyeleri aynı anda; belediyenin yönetim kadrosunda ya da belediye yönetimine ait bir teşebbüs veya organizasyonda yöneticisi olarak çalışamaz; diğer bir belediyenin meclis üyeliğini veya başkanlığını üslenemez; kolluk kuvveti, millî güvenlik ya da yargı birimlerinde çalışamaz. Belediye meclisinin bir üyesinin Silahlı Kuvvetlerde hizmet etmesi veya hizmete (askere) gitmesi durumunda, olağan toplantıdan önce belediye meclis üyeliğini yazılı olarak reddetmek zorundadır; aksi takdirde yetkileri geçersiz sayılır.

AYYÖŞ’ün yasal makamların faaliyetlerinin idari denetimini ele aldığı 8. madde üzerinde, Ermenistan’ın koyduğu bir çekince bulunmamaktadır. Ermenistan yerel yönetimlerinin denetimine ilişkin yasal düzenleme şu yöndedir: Yerel yönetim organlarının yerine getirdiği işlev ve faaliyetlerin yasalara uygunluğunu sağlamak amacıyla kanunlara uygun olmak şartıyla yerel yönetimler üzerinde yasal denetim öngörülmüştür. Devletin belediyelere devrettiği yetkiler üzerindeki denetim yetkisi kanunlarca belirlenir.

AYYÖŞ’ün yerel yönetimlerin mali kaynaklarını düzenleyen 9. üzerinde de Ermenistan tarafından koyulan bir çekince yoktur. Ermenistan Yerel Yönetimler Kanununun 57. maddesinde belediyelerin sahip olduğu gelirler tek tek maddeler halinde sıralanmıştır. Madde 58’ de ise, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki mali tevzinden bahsedilmektedir. İlgili maddeye göre, belediyelerin görevleri ile gelirleri arasındaki uyumlu gelişmenin sağlanması amacıyla ve mali tevzin ilkesince merkez bütçesinden belediye bütçesine mali transfer sağlanacaktır. Belediyelere yapılan mali transferler AYYÖŞ’ün 9. maddesinin son hükmünde belirtildiği üzere, belli projelerin finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacaktır. Ancak teorik olarak uyumlu gözükken düzenlemelerin uygulamada da aynı şekilde devam ettiğini söylemek güçtür. Zira önemli olan yapılan düzenlemelerin gerçek hayatta uygulanabileceği mekanizmaların oluşturulabilmesidir. Ermenistan’da yerel yönetimlerin kısa süreli varlığına bakılacak olursa, yerel yönetimlerdeki mali problemlerin çözümü için henüz yeterli gelişimin gösterilemediği söylenebilir. Nitekim Ermenistan’da yerel yönetimlere ait mali kaynaklar, bu yönetimlerin görevlerini yerine getirmelerine imkân vermemektedir. Diğer yandan Ermenistan’da küçük ve yeterli mali kaynaklardan yoksun güçsüz birçok belediye bulunmaktadır. Bunlar etkili birer yerel yönetim birimi olmaktan çok uzaktırlar (Tumanyan, 2005: 11-12).

Ermenistan'ın çekince koyduğu son hüküm, yerel makamların başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği kurma hakkına yöneliktir. Bunun dışında, Ermenistan Yerel yönetimler Kanununun 78. maddesine göre, Ermenistan'da yerel yönetimler çeşitli ortak sorunların çözümü amacıyla kendi aralarında birlikler kurabilir ve kurulmuş birliklere üye olabilirler. Bu birlikler, tüzel kişiliği sahip birimlerdir.

Yerel yönetimlerin yargı yoluna başvurma hususu, yukarıda yerel yönetimlerin ilkelerinin açıklandığı 9. maddede ifade edilmiştir. Dolayısıyla, Ermenistan'da yerel yönetimlerin yargı yoluna başvurma konusu AYYÖŞ'ün ilgili maddesiyle uyum içindedir.

Buraya kadar sadece Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Ermenistan mevzuatı üzerinden yapılan incelemeler yapılmıştır. Görünen şudur ki, Şart ile Ermenistan ulusal mevzuatı arasında genel bir uyum söz konusudur. Ermenistan'ın Şart üzerinde çekince koyduğu madde sayısı fazla olmamakla beraber, çekinceli maddelerinin çoğu aynı zamanda Türkiye'nin de çekince koyduğu maddelerdir (madde 6, 7 ve 10). Zira Ermenistan bağımsızlığına yakın zamanda kazanan bir ülke olarak, bölgesel politikalarında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını kendine yol haritası olarak almıştır. Ancak, Ghulyan (2015: 112) tarafından Ermenistan yerel yönetimleri üzerine yaptığı bir çalışmada mevzuat üzerindeki bu uyumun, fiiliyatta gerçekleşmediği sonucuna varmıştır. Söz konusu çalışmaya göre bu durumun sebebi, yerel yönetimlerin merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında güç dağılımında fiilen zayıf kalmasıdır. Dolayısıyla bu durum, mevzuattaki hükümlerin uygulamaya geçirilmesine imkân vermemektedir.

Ermenistan yerel demokrasisinin uygulamada karşılaştığı sorunlardan biri köklü bir sivil toplum yapısına sahip olmasına karşın, sivil toplumun devletle olan ilişkisinin sınırlı ve katı olmasıdır. Devlet, yerel halkı ilgilendiren meselelerde sivil toplum kuruluşları ile istişare yoluna gitmemektedir. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları yönetimde karar alma ve uygulama faaliyetlerine aktif bir şekilde katılmamakta ve yerel demokrasinin katılım ilkesi bu yolla zedelenmektedir. Bunun başlıca sebeplerinden biri, Ermenistan'da yönetime katılım ilkesinin, vatandaşların doğal bir hakkı olarak değil de, merkezin vatandaşlara tanıdığı bir hak olarak düşünülmesidir. Ermenistan'daki uygulamalar katılımı genellikle seçimler ile sınırlı tutmakta, bunun dışında yerel halkın zorunlu katılımını sağlayacak uygulamalardan çekinmektedir. Diğer yandan e-devlet sistemi ile belediye toplantılarının halka duyurulması ve halkın toplantılarda aktif katılımının sağlanması amacıyla çeşitli resmî internet

sayfaları oluşturulmuştur. Ancak bunların uygulamada amacına uygun olarak hizmet vermedikleri düşünülmektedir (Tumanyan, 2014).

Aşağıdaki tabloda, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartı çerçevesinde her iki ülkenin de çekince koyduğu maddeler karşılaştırmalı olarak verilmiştir:

Tablo 1. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı: Türkiye ve Ermenistan Tarafından Çekince Koyulan Hükümler

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı: Türkiye ve Ermenistan tarafından çekince koyulan hükümler	Türkiye		Ermenistan	
	Çekince	Açıklama	Çekince	Açıklama
Madde 4 – 6.pf: Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara ilişkin planlama ve karar alma süreçleri içinde, kendileriyle olanaklar ölçüsünde zamanında ve uygun biçimde danışılacaktır.	Var	5393 sayılı kanunun 8. maddesi, şartın ilgili maddesiyle uyumsuzluk göstermektedir.	Yok	Ermenistan Anayasasının 110. maddesi uygulamada geri bir adım atmaktadır.
Madde 5: Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışmadan değişiklik yapılamaz.	Yok	5393 sayılı kanunun 8. maddesi ile 6360 sayılı kanun uygulamada ilgili madde ile çelişmektedir.	Var	Ermenistan Anayasasının 110. maddesi ilgili maddeye ters bir hüküm içermektedir.
Madde 6 – 1.pf: Kanunla düzenlenmiş daha genel hükümlere hâle getirmek koşuluyla, yerel makamlar kendi iç idari örgütlenmelerini, bunları yerel ihtiyaçlarla uyumlu kılmak ve etkin idare sağlamak amacıyla, kendileri kararlaştırabileceklerdir.	Var	Çekince uygulamada ortadan kalkmıştır.(5302 sayılı kanunun 35. ve 36. maddeleri ile 5393 sayılı kanunun 48. ve 49. maddeleri)	Var	Çekince uygulamada devam etmektedir.

Madde 6 – 2.pf: Yerel yönetimlerde görevlilerin çalışma koşulları liyakat ve yeteneğe göre yüksek nitelikli eleman istihdamına imkân verecek ölçüde olmalıdır; bu amaçla yeterli eğitim olanaklarıyla ücret ve mesleki ilerleme olanakları sağlanmalıdır	Yok	—	Var	Çekince uygulamada devam etmektedir.
Madde 7 - 2.pf: Görev koşulları söz konusu görevin yürütülmesi sırasında yapılacak masrafların uygun biçimde mali tazminiyle birlikte, uygunsuz, kazanç kaybının tazminine veya yapılan işin karşılığında ücret ve buna tekabül eden sosyal sigorta primlerinin ödemesine olanak sağlayacaktır.	Yok	—	Var	Çekince uygulamada devam etmektedir.
Madde 7 - 3.pf: Yerel olarak seçilmiş kişilerin görevleriyle bağdaşmayacak işlev ve faaliyetler kanunla veya temel hukuki ilkelere göre belirlenir.	Var	Çekince uygulamada ortadan kalkmıştır. (5302 sayılı kanunun 20. maddesi ile 5393 sayılı kanunun 28. maddesi)	Yok	—
Madde 8 - 3.pf: Yerel makamların idari denetimi, denetleyen makamın müdahalesinin korunması amaçlanan çıkarların önemiyle orantılı olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır.	Var	Çekince uygulamada ortadan kalkmıştır.	Yok	—
Madde 9 - 4.pf: Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı mali sistemler, görevin yürütülmesi için gereken harcamalardaki gerçek artışların mümkün olduğunca izlenebilmesine olanak tanımaya yetecek ölçüde çeşitlilik arz etmeli ve esneklik taşımalıdır.	Var	Çekince uygulamada devam etmektedir.	Yok	—
Madde 9 - 6.pf: Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda, kendilerine uygun bir biçimde danışılacaktır.	Var	Çekince uygulamada devam etmektedir.	Yok	—

Madde 9 - 7.pf: Mümkün olduğu ölçüde, yerel makamlara yapılan hibeler belli projelerin finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacaktır. Hibe verilmesi yerel makamların kendi yetki alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak takdir hakkı kullanmadaki temel özgürlüklerine hanel getirmeyecektir.	Var	5302 sayılı kanunun 6. maddesi ilgili paragrafla ters hükümler içermektedir.	Yok	—
Madde 10 - 2.pf: Her devlet, yerel makamların ortak çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için birliklere üye olma ve uluslararası yerel makamlar birliklerine katılma hakkını tanıyacaktır.	Var	Çekinice uygulamada ortadan kalkmıştır.	Yok	—
Madde 10 - 3.pf: Yerel makamlar, kanunla muhtemelen öngörülen şartlar dâhilinde, başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği yapabilirler.	Var	Çekinice uygulamada ortadan kalkmıştır.	Var	Çekinice uygulamada devam etmektedir
Madde 11: - Yerel yönetimler kendi yetkilerinin serbestçe kullanımı ile anayasa veya ulusal mevzuat tarafından belirlenmiş olan özerk yönetim ilkelere riayetini sağlanması amacıyla yargı yoluna başvurma hakkına sahip olacaklardır.	Var	Çekinice uygulamada ortadan kalkmıştır. (Türkiye Anayasasının 125. maddesi)	Yok	—

SONUÇ

Yerel özerklik, yerel demokrasiyi görünür kılacak bir araç olarak, yerine getirilmesi gereken zorunlu bir ilkedir. Yerel özerkliğin sağlanması için çeşitli koşulların bir arada bulunması gerekmektedir. Bunlardan biri, belli amaçlar çerçevesinde ve belirli coğrafi sınırlar dâhilinde bir araya gelen, kendi işlerini yine kendileri tarafından oluşturulmuş organları aracılığıyla yerine getiren yerel yönetim birimlerinin varlığıdır. İkincisi koşul ise, bu birimlerin merkez ile olan ilişkilerinin ölçüsüdür. İstenen ölçüt, yerel yönetimlere bırakılmış alanlarda ve kanunun elverdiği sınırlar içerisinde, yerel yönetimlerin dışardan (merkezden) bir müdahale olmaksızın karar alma ve uygulama serbestisinin bulunmasıdır.

Avrupa Konseyi, özerk yerel yönetimler ilkesinin önemi nedeniyle, 1985 yılında, yerel demokrasi alanında uluslararası temel bir metin niteliği taşıyan,

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı üye devletlerin imzasına açmıştır. Şart, Türkiye tarafından 1988'de, Ermenistan tarafından ise 2001'de imzalanmış ve her iki ülkede de bir süre sonra onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye ve Ermenistan Şarta imza atmakla beraber, şartın kendileri açısından uygun görülmeven bazı maddelerine çekince koymuşlardır.

Türkiye'nin şart üzerindeki birçok hükmünde çekince bulunmaktadır. Ancak koyulan çekincelerin büyük bir kısmı yaşanan reformların ardından uygulamada ortadan kalmış durumdadır. Şart üzerinden yapılacak bir yerel yönetim değerlendirmesine göre, Türkiye'de başlıca iki eksik nokta göze çarpmaktadır. Bunlardan biri, yerel yönetimleri ilgilendiren konularda yerel makamlara ve topluluklara danışılmasını öngören katılım ilkesi, diğer ise yerel yönetimlerin görevleriyle uyumlu olacak gelir kaynaklarının sağlanmasını öngören mali özerklik ilkesidir. Nitekim ilgili konuları düzenleyen hükümlere Türkiye tarafından çekince konulmuştur. Bunun dışında çekince koyulan hükümler ise Türkiye tarafından zaten uygulanmaktadır. Sonuç olarak denilebilir ki, Türkiye ulusal mevzuatları açısından Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile büyük bir uyum göstermektedir. Dolayısıyla bu maddeler üzerindeki çekincelerin bir an evvel kaldırılması ve Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bu durum bildirilerek, uygulamadaki uyumun mevzuat üzerinde de gösterilmesi gerekmektedir.

Ermenistan yerel yönetimlerinin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile uyumu üzerinden yapılan incelemelerde de genel bir uyumun sağlandığı görülmektedir. Ermenistan'ın Şart üzerinde çekince koyduğu madde sayısı fazla olmamakla beraber, çekinceli maddelerinin çoğu aynı zamanda Türkiye'nin de çekince koyduğu maddelerdir. Zira Ermenistan bağımsızlığını yakın zamanda kazanan bir ülke olarak, bölgesel politikalarında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını kendine yol haritası olarak almıştır. Şöyle ki, şartı koyduğu birçok çekinceyle kabul eden Türkiye, ilerleyen dönemlerde bu çekincelerin çoğunu uygulamada kaldırabilmiş ise de, Ermenistan mevzuatı ile Şart arasındaki uyum için aynı yorumu yapmak zor görünmektedir. Ermenistan için çekince koyulan madde sayısı, Türkiye'ye oranla çok daha azken, Ermenistan mevzuatı ile şart arasındaki uyumun uygulamada sağlanamadığı görülmüştür. Bunun en büyük sebeplerinden biri, Ermenistan'daki yerel demokrasi anlayışının henüz yerleşmemiş olmasıdır.

Diğer yandan şunu da unutmamak gerekir ki, Türkiye'de yüz elli yılı aşkın bir yerel yönetimler geleneği mevcut bulunmaktadır. Bu geleneğinin minimum başlangıç noktasını Tanzimat döneminde yaşanan gelişmeler oluştur-

maktadır. Bu dönemdeki yaşanan gelişmelerin ana teması her ne kadar batılılaşma olsa da, yerel yönetimler, bu dönemde direk ‘özenti” diyebileceğimiz bir tarzda değil, ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmış kurumlardır. Ermenistan’da ise yerel demokrasi kuruluşunu beraberinde getiren özerk yerel yönetim sistemi, 1996’den bu yana faaliyet göstermektedir. Sistem ağır işlemektedir. Çünkü bir toplumda yeni değerlerin tanıtımı, başlangıçta zorlu engellerle karşılaşır ve çok zaman gerektirir.

KAYNAKÇA

- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, **T.C. Resmî Gazete**, 21364, 3 Ekim 1992.
- GHULYAN, Husik, “Ermenistan’da Yerel Yönetimler ve Bölgesel Politikalar”, **Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi**, C 24, S 3, 2015.
- GÖZLER, Kemal, “6360 Sayılı Kanun Hakkında Eleştiriler: Yirmi Dokuz İlde İl Özel İdareleri ve Köylerin Kaldırılması ve İlçe Belediyelerinin Büyükşehir İlçe Belediyeleri Haline Dönüştürülmesi Anayasamıza Uygun Mudur?”, **Legal Hukuk Dergisi**, C 11, S 122, 2013.
- GÜLER, Birgül Ayman, “Bütünşehir Belediyesi”, **TBMM komisyon konuşmaları**, S 12, 2012.
- KALABALIK, Halil, **Yerel Yönetimler Hukuku**, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005.
- KARAGÜL, Soner, “Ermenistan’ın Bağımsızlık Sonrası Avrupa İle İlişkileri”, **Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları**, C 1, S 2, 2006.
- KELEŞ, Ruşen, **Yerinden Yönetim ve Siyaset**, 6. Baskı, Cem Yayınevi, İstanbul, 2014.
- PARLAK, Bekir ve ÖKMEN, Mustafa, **Yerel Yönetimler Kuram ve Uygulamada Küresel ve Ulusal Konular ve Sorunlar**, 4. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
- Recommendation on Local Democracy in Armenia, <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=859603#Top> (01.03.2016).
- SOBACI, Mehmet Zahid, “Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Uyumu Özerklik Miti”, **Analiz Dergisi**, S 120, 2015.
- ŞAHİN, Yusuf, **Yerel Yönetimler**, Ekin Yayınevi, Bursa, 2014.

ŞİNİK, Bilal, **Avrupa'dan Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Örnekleri**, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2012.

TUMANYAN, David, "Hearing on Local and Regional Democracy in Armenia", Committee of the Regions, Brussels, 2014.

TUMANYAN, David, "Local Government Budgeting in Armenia", **Working Group on Public Sector Finance and Accounting**, The 13. NISPAcee Annual Conference, Moscow, 2005.

The Constitution of The Republic of Armenia (With Amendments), <http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=eng#7> (01.03.2016).

The Law of Republic of Armenia on Local Self-Government, <http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1305&lang=eng> (01.03.2016).

The Law of Republic of Armenia on Referendum, <http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1284&lang=eng> (01.03.2016).

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, **T.C. Resmî Gazete**, 2709, 7 Kasım 1982.

ULUSOY, Ahmet ve AKDEMİR, Tekin, **Mahalli İdareler Teori – Uygulama – Maliye**, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007.

1580 Sayılı Belediye Kanunu, **T.C. Resmî Gazete**, 1471, 14 Nisan 1930.

442 Sayılı Köy Kanunu, **T.C. Resmî Gazete**, 68, 7 Nisan 1924.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, **T.C. Resmî Gazete**, 25745, 4 Mart 2005.

5393 Sayılı Belediye Kanunu, **T.C. Resmî Gazete**, 25874, 13 Temmuz 2005.